

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI:10.5281/zenodo.4244211

No. 8, Anno 2020 – Article 2

Loco dato matri: Varia Gestiana y el rol de las mujeres en la epigrafía de Urvinum Hortense

Pablo Varona Rubio✉

*Dottorato di ricerca in Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa antica e moderna,
Università degli Studi di Perugia.*

*Grup d'investigació Arqueometria i Produccions Artístiques, Institut Català
d'Arqueologia Clàssica.*

Title: *Loco dato matri: Varia Gestiana* and the role of women in the epigraphy of *Urvinum Hortense*.

Abstract: The city of *Urvinum Hortense* (Collemancio, Umbria), a small Umbro-Latin center within the dense urban system structured around the ancient *lacus Umber*, features an interesting opportunity to explore the local social reality of an early Latinized city with indigenous substrate. Given the relative scarcity of prosopographical studies about the town, our knowledge about its demographical characteristics is limited from a social history perspective, and even more so from a gender point of view. The purpose of this article is to examine the female prosopography within its local context through its trace in the epigraphic catalogue, deepening into the case of *Varia Gestiana*, an important matron from the city's élite to whom a significant public monument was erected. Based on the available data and parallels a reconstruction of this element is proposed.

Keywords: prosopography, epigraphy, women, Umbria.

✉ Address: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Via dell'Aquilone, 7, 06123 Perugia. (Tel. 0755853018; Email: benedettasciaramenti@hotmail.it).

1. INTRODUCCIÓN

Eva Cantarella, una de las máximas exponentes de los estudios sobre las mujeres de época romana, abre su ensayo *Passato prossimo* con una breve disertación sobre la naturaleza de una oscura divinidad menor: Tacita Muta¹. Según Ovidio², Tacita era en origen una ninfa llamada Lara, hija del río Almo (actual Almone, antiguo tributario del) cuyo padre siempre amonestaba por hablar a destiempo y sin permiso. Finalmente, como castigo por contarle a Juno los amoríos de su marido con la náyade Yuturna, éste le arrancó la lengua y ordenó a Mercurio que la encerrase en los Infiernos. Durante el viaje, y aprovechándose de la incapacidad de Lara para pedir ayuda, el dios la violó, dejándola embarazada. De este crimen nacerían los famosos Lares. Lara, cuyo nombre parece estar relacionado con el verbo griego *laleō*, 'hablar', pasa pues a llamarse Tacita, del verbo latín *taceo*, 'callar'.

La historia de Tácita es la de la gran mayoría de las mujeres romanas no pertenecientes al entorno imperial en la historiografía romana hasta bien entrado el siglo XX: una concepción excesivamente acotada –hija de su tiempo- de los ámbitos que merecían ser estudiados en profundidad de la realidad histórica romana fue dejando sistemáticamente apartadas del relato académico a numerosas y valiosísimas voces femeninas, sin las cuales cualquier interpretación sobre las sociedades locales cojea

¹ CANTARELLA 1998, pp. 13-15

² Ovid., *Fast.* 2.585-615

irremediabilmente³. Sirva, pues, este artículo como humilde contribución a sacar a la luz uno de tantos personajes femeninos sepultados por el silencio historiográfico. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es profundizar en la realidad femenina (roles sociales desempeñados, estatus relativo, etc.) en un contexto social muy concreto: la ciudad de *Urvinum Hortense*.

2. LA CIUDAD DE *URVINUM HORTENSE*

Urvinum Hortense (actual Collemancio di Cannara, provincia de Perugia) es una pequeña ciudad romana situada en la vertiente septentrional de los Montes Martanos, en la región centroitalica de la Umbría. Su localización geográfica privilegiada, a corta distancia de vías navegables (el río Tíber y el desaparecido *lacus Umber*) y calzadas de primer orden (la vía Flaminia) que conectaban Roma con el interior de la Etruria y el Adriático, respectivamente, hace de este asentamiento un importante nudo de comunicaciones de una relevancia por encima de lo que cabría esperar dada la modesta magnitud del núcleo habitado. Además, cabe entender esta ciudad como parte de la muy interesante red urbana desarrollada en torno al ya mencionado *lacus Umber*, hoy desecado y canalizado en el río Topino⁴. Dicha red urbana, formada por hasta siete municipios (*Arna*, *Vettona*, *Asisium*, *Mevania*, *Hispellum*, *Fulginium* y la propia *Urvinum*), convierte este espacio lacustre en una zona densamente poblada y con una complejidad administrativa notable, y que sin duda ejercía un potente rol de centralidad social y política dentro de la región

³ Cfr. POMEROY 1975; CONKEY y SPECTOR 1984, pp. 1-38; BENGOCHEA 1998, pp. 241-259; NELSON 2006, pp. 1-27; LASHERAS 2015, pp. 85-91; REVELL 2016, p. 105-125, entre incontables otros.

⁴ COLACICCHI y BIZZARRI 2008

augustea de la *Umbria* y el *Ager Gallicus*, sin contar con el dinamismo comercial relacionado con el aprovechamiento del río y el lago como vías rápidas de intercambio de bienes y personas, como demuestra magistralmente Zuddas en su estudio sobre la epigrafía naval de la zona⁵.

Urvinum parece nacer alrededor de un santuario de altura de carácter pecuario o fronterizo de adscripción étnica debatida: Sisani defiende su pertenencia a la órbita etrusca⁶, mientras que Zuddas parece decantarse más por un origen umbro⁷ o, en todo caso, un carácter mixto fruto de su condición confinante como defiende Stopponi⁸. Sea como fuere, a partir de la génesis del lugar de culto en algún momento entre el final del siglo VI y el inicio del IV a.C.⁹ se empieza a conformar un núcleo habitado que se solidifica como centro urbano solo a partir del período medio o tardorrepublicano¹⁰. Este palpable dinamismo social y económico se mantiene como mínimo hasta el Bajo Imperio. A partir de ese momento, *Urvinum Hortense* iría perdiendo el carácter urbano para adoptar, de nuevo, el papel de aglutinador religioso (esta vez cristiano) de una comunidad agraria dispersa, como demostraría la entidad y cronología de los restos de la iglesia paleocristiana erigida en las inmediaciones del antiguo templo principal¹¹. Esta comunidad de *Sancta Maria de Orbinum*, como aparece en

⁵ ZUDDAS 2014

⁶ SISANI 2009, pp. 49-53

⁷ ZUDDAS 2013, p. 102

⁸ STOPPONI 2009, p. 31

⁹ POSI 1992, pp. 149-150

¹⁰ Para una discusión cronológica actualizada sobre la génesis de la ciudad, cfr. ZUDDAS 2013, pp. 102-105

¹¹ BINAZZI 1992, pp. 37-45; SCORTECCI 1992, pp. 159-162; BARBIERI 2002, pp. 44-54

la documentación medieval¹², existiría como mínimo hasta el progresivo traslado de la población a la vecina Collemancio, ya en pleno Medioevo¹³.

3. LAS MUJERES DE *URVINUM*

La única forma que tenemos de acercarnos a la realidad de las mujeres en la sociedad urvinate, dada la falta de fuentes historiográficas, es a través del rastro presente en el catálogo epigráfico local. Por desgracia, la epigrafía de *Urvinum Hortense* presenta dificultades cuantitativas y cualitativas que condicionan negativamente a la hora de realizar lecturas sociales de amplio espectro. Por un lado, el corpus epigráfico local es relativamente reducido si se compara con ciudades del entorno, como por ejemplo Asís¹⁴; a esto se le debe sumar que el reiterado aunque muy intermitente interés que han suscitado éstas ruinas entre anticuarios y coleccionistas desde muy temprano ha provocado que muchas de las inscripciones, si bien están documentadas, estén hoy en día perdidas. Por otro lado, éste mismo hecho, sumado a errores interpretativos heredados de la tradición erudita y otras dificultades propias del proceso de recuperación y catalogación epigráfica ha provocado que hasta muy recientemente¹⁵ los *corpora* de *Vettona* y la misma *Urvinum* aparecieran mezclados en el correspondiente volumen del *Corpus Inscriptionum Latinarum*¹⁶, problemática que se ha ido reproduciendo incluso en algunas bases de datos en línea actuales.

¹² DI COSTANZO 1797, p. 509; BARBIERI 2002, p. 44

¹³ BERNARDI y COMODI 2001, p. 238

¹⁴ ASDRUBALI PENTITI y SPADONI 2007, pp. 221-433

¹⁵ ZUDDAS 2013, pp. 111-113. Para una indispensable puesta al día del catálogo epigráfico urvinate, cfr. op. cit.

¹⁶ BORMANN 1901, pp. 747-753

A través de un vaciado de dicho corpus se puede concluir que a día de hoy disponemos de dieciséis individuos femeninos atestiguados con seguridad en inscripciones locales, más un caso difícilmente interpretable sobre *instrumentum domesticum*¹⁷. Es evidente que con un número así reducido de ítems resulta complicado elaborar conjeturas, pero es sin duda interesante tratar de expresar este exiguo muestrario. Queda constancia de tres *servae*, seis *libertae* y siete *ingenuae*, proporciones que concuerdan *grosso modo* con lo que cabría esperar de un repertorio de inscripciones local estándar. Cabe destacar que de estas siete *ingenuae*, dos de ellas, *Fiscilia C. f. Posilla* y *Varia L. f. Gestiana*, corresponden por criterios tanto prosopográficos como arqueométricos relativos a los soportes epigráficos en los que aparecen a miembros de la élite sociopolítica local, damas pertenecientes a *gentes* de rango ecuestre (los *Varii*) y senatorio (los *Fiscilii*).

Fiscilia Posilla es el personaje al cual se dedica el epígrafe CIL XI 5191, un fragmentado arquitrabe de travertino recuperado en 1853 de las ruinas de la iglesia de San Quirico de Bettona por Pio Biancalana. El epígrafe, de carácter funerario y dimensiones considerables (165 centímetros de largo por 35 de alto), fue trasladado a los jardines de su descubridor y documentado por Nissen¹⁸ y Bormann¹⁹. Un siglo más tarde, y ya después de su desaparición, ha sido sucintamente tratado por Matteini Chiari²⁰ y Fatti²¹ hasta llegar a Zuddas²², quién le otorga una datación altoimperial (I-II d.C.) coincidiendo con la profusión de epígrafes dedicados a miembros

¹⁷ STOPPONI 2009, pp. 31-33

¹⁸ NISSEN 1864, p. 249

¹⁹ BORMANN 1901, p. 751

²⁰ MATTEINI CHIARI 1992, pp. 23-24

²¹ FATTI 2006, p. 48

²² ZUDDAS 2013, p. 139

de la *gens Fiscilia* en *Urvinum* y el auge urbanístico de la ciudad, al cual esta *gens* debió contribuir como evergeta haciéndose cargo de la construcción de la primera fase tardorrepublicana o augustea del complejo termal público²³. A esta familia pertenecía, entre otros, el famoso *T. Fiscilius Proculus* que fue, bajo Augusto, legado propretor en Bitinia y Ponto, primero, y la Galia Narbonense, después, para acabar su carrera política como procónsul en la Bética antes de retirarse a sus posesiones urvinates, donde se le sería dedicada un lujoso *herma* de mármol *cipollino* (*marmor carystium*) con un busto alegórico de Hispania (CIL XI 5172)²⁴.

Pero sin lugar a duda, si un personaje femenino de la ciudad de *Urvinum Hortense* merece ser destacado de entre los que nos han quedado documentados en la epigrafía, ese es el de *Varia L. f. Gestiana*, atestiguada en CIL XI 5175.

4. VARIA GESTIANA Y LA CÚSPIDE SOCIAL URVINATE

Como recoge Bormann, la inscripción CIL XI 5175 estaba incisa en una lastra rectangular de mármol de grandes dimensiones que fue descubierta en 1568 en un altar lateral de la parroquia de Santo Stefano de Collemancio, a escasos metros de las ruinas de la antigua *Urvinum*²⁵. A pesar de que no se ofrecen muchos detalles del hallazgo, no es difícil imaginar que éste se debió producir en el transcurso de una reforma del altar en el cual la losa estaría reutilizada como frontal o mesa dada la morfología de la pieza.

²³ BARBIERI 2002, pp. 17, 33-42; ZUDDAS 2013, p. 106

²⁴ BORMANN 1901, p. 749; SENSI 1992, pp. 85-86, 94; BARBIERI 2002, pp. 16-17; PONS PUJOL 2010; ZUDDAS 2013, pp. 113-114, 130, 139. Para un completo compendio bibliográfico sobre la pieza y el personaje, cfr. op. cit.

²⁵ BORMANN 1901, p. 749

Según Frondini, la pieza, que en aquel momento se conservaba prácticamente íntegra, desapareció y no volvió a ser documentada hasta 1829, cuando se cita su presencia en el cementerio parroquial, ya gravemente mutilada²⁶ y reducida a un fragmento cuadrangular de cuatro palmos de alto por seis palmos y cuatro pulgadas de largo, probablemente como resultado de su reutilización como lápida. Por desgracia, tiempo más tarde el epígrafe sería definitivamente extraviado, con lo que lo único que nos ha llegado hasta nuestros días es una restitución de Frondini reproducida por Bormann (fig. 1) del estado original de la pieza en el momento de su primer hallazgo en el siglo XVI y el fragmento documentado en el siglo XIX.

Sobre las características morfológicas y arqueométricas de la pieza se incidirá más adelante, pero por ahora es necesario centrarse en el contenido prosopográfico en sí. CIL XI 5175 es una inscripción apaisada con tres registros (el central más destacado) en la que se atestigua un homenaje realizado *loco dato decreto Decurionum* por parte de los *municipes et incolae* de la ciudad a tres personajes: *L. Calidius Nigrinus, Varia L. f. Gestiana* y *L. Calidius Var[ius] Quintianus*.

A nivel onomástico es interesante mencionar el doble *nomen* de *L. Calidius Varius Quintianus*, citado por Salomies como ejemplo de *nomen* múltiple que no corresponde a una adopción sino al uso simultáneo del nombre familiar paterno y materno²⁷, quizás para resaltar la importancia de la *gens* de la madre, así como el cognomen de ésta, que supone un hápax

²⁶ FRONDINI 1787 [1996], pp. 189, 193

²⁷ SALOMIES 1992, p. 63

(posiblemente una variante de *Cestianus*, documentado por Solin y Salomies²⁸).

La inscripción documenta cinco miembros pertenecientes a dos de las familias más influyentes de la ciudad. En primer lugar, los *Calidii*, una *gens* de rango ecuestre que recurrentemente había incluido a sus miembros en el *ordo* local con las más altas magistraturas municipales y a quienes tanto Barbieri como Zuddas relacionan con la ampliación y embellecimiento de las termas públicas en su segunda fase constructiva, del siglo II de nuestra era²⁹, coincidiendo con el momento de máximo apogeo de la familia ligado a la promoción social del *praefectus* de la *Cohors I Augusta Ituraeorum* en Panonia y posteriormente magistrado local *L. Calidius Camidienus*, atestiguado en CIL XI 7978³⁰ y en el diploma CIL XVI 42³¹ y señalado como el padre de *L. Calidius Nigrinus senior*, esposo de *Varia Gestiana*³².

En segundo lugar, los *Varii*, que parecen recalcar en *Urvinum Hortense* (o al menos se integran en la élite local) a partir de la finalización del servicio militar como tribuno de *L. Varius Quintianus* en la *Leg. X Gemina* y la *Leg. II Adiutrix* (ambas activas en la frontera danubiana en época antonina³³) como atestigua el propio epígrafe en cuestión. La *gens Varia* no está testimoniada en la epigrafía urvinate con anterioridad a dicho *Varius Quintianus* (principios del s. II d.C.), pero sí aparece en fechas más tempranas en otras ciudades de la Valle Umbra, como *Spoletium* (CIL XI 4934), *Hispellum* (CIL

²⁸ SOLIN y SALOMIES 1994, p. 54

²⁹ BARBIERI 2002, pp. 17, 33-42; ZUDDAS 2013, p. 106

³⁰ FORNI 1982, p. 57; PROSPERI VALENTI 2003, p. 56; ASDRUBALI PENTITI 2005, pp. 163-164

³¹ HENZEN 1871, p. 148; DABROWA 1986, p. 222; SPAUL 2000, p. 440

³² BARBIERI 2002, p. 17; ZUDDAS 2013, p. 115, 133

³³Para el periplo de ambas unidades en época antonina, DEVIJVER 1977, pp. 840-841; SHOCHAT 1983, pp. 59-62; GÓMEZ PANTOJA 2000, p. 186-190, LÓRINCZ 2000, pp. 159-168, entre otros.

XI 5344 y AE 1992 561³⁴ y posiblemente también CIL XI 5345), y *Mevania*³⁵. Da la casualidad de que tanto *L. Calidius Camidienus*, padre de *L. Calidius Nigrinus*, como *L. Varius Quintianus*, padre de *Varia Gestiana*, comandaron unidades militares en Panonia coetáneamente, lo que daría pie a sugerentes conjeturas.

Pero si nos ceñimos a nuestro caso en particular, el personaje más destacado de la inscripción CIL XI 5175, y a quién se dedica en primera instancia el monumento en el cual se integraría el epígrafe, es el de la ya mencionada *Varia L. f. Gestiana*. A pesar de la parquedad de detalles que nos proporciona el texto es posible reconstruir con suficiente precisión su biografía: Nacida bien en los últimos años del siglo I d.C. o más seguramente en las primeras décadas de la siguiente centuria, fue una dama de rango ecuestre, miembro destacado de la alta sociedad local gracias a la posición de su padre, quién después de licenciarse ingresó en el *ordo decurionum* y ejerció el cuatorvirato quinquenal antes de ser reconocido por sus colegas como patrono municipal. Como resultado del ingreso a este círculo social llegó el matrimonio con *L. Calidius Nigrinus*, heredero de una antigua e importante saga familiar urvinate también de rango ecuestre, que siendo miembro del *ordo* municipal como su padre y su suegro fue nombrado *quattuorvir iure dicundo* y *quattuorvir quinquennalis* dos veces antes de desempeñar cargos sacerdotales (*augur* y *flamen Augustalis*), para acabar recibiendo el título de *parens et patronus municipi*, un raro honor quizás relacionado con alguna actividad evergética destacada³⁶. Con *Nigrinus*, *Varia Gestiana* engendró dos hijos varones, los ya mencionados *L.*

³⁴ MASSI SECONDARI y SENSI 1992, pp. 63-88

³⁵ TOSCANO 1990, pp. 164

³⁶ ZUDDAS 2013, p. 132

Calidius Nigrinus y *L. Calidius Varius Quintianus*. Es destacable el hecho de que en un contexto de exaltación de las glorias familiares ambos personajes carezcan de *cursus honorum*, con lo que se podría tratar de un monumento realizado siendo ambos niños o adolescentes³⁷.

Por lo tanto, *Varia Gestiana* asume aquí un doble rol, el de matrona acompañada de sus hijos y el de personaje crucial de la sociedad urvinate en tanto que nexo de dos influyentes *gentes* de la ciudad. Ambos papeles, sin duda, se yuxtaponen y complementan, presentando a esta dama como una *mater municipalis*³⁸ sin necesidad de recurrir al uso explícito del término y demostrando su *amor civicus*³⁹ de manera análoga al honor concedido tanto al padre como al marido. Este título (y sus variantes), si bien está menos documentado en comparación a su equivalente masculino, no es en ningún caso una rareza. De hecho, sólo en la *Regio VI* se conocen los casos de *Caesia C. f. Sabina* (CIL XI 7993), *parens municipi* de *Fulginium*, el de *Avidia C. f. Tertullia* (CIL XI 5752), *mater municipalis* de *Sentinum* y los casos de *Cantia L. f. Saturnina* (CIL XI 407) y *Claudia Ti. f. [---]nilla* (CIL XI 408), *mater coloniae* de *Ariminum*⁴⁰.

5. LA GALERÍA FAMILIAR DE LOS *VARI* Y LOS *CALIDI*

El hecho de que CIL XI 5175 esté actualmente perdido imposibilita hacer análisis arqueométricos o de cualquier otro tipo que requiera un examen autóptico. A pesar de ello, la documentación recogida por

³⁷ Agradezco encarecidamente la indicación a la profesora Diana Gorostidi.

³⁸ CENERINI 2005, pp. 481-489 ;HEMELRIJK 2015, pp. 266-269

³⁹ CENERINI 2002, pp. 142-143

⁴⁰ CENERINI 1996, pp. 235-244; CENERINI 2002, p. 144; PETRACCIA 2010, p. 54; CENERINI 2013, p. 10-14

Fronдини⁴¹, Di Costanzo⁴² y Bormann⁴³ permite aventurar con cierta seguridad una lectura morfológica mucho más allá de lo que cabe esperar normalmente de una inscripción extraviada.

Según aparece reflejado en la correspondiente ficha del corpus de Bormann, las medidas del epígrafe son cuatro palmos de alto por seis palmos y cuatro pulgadas de ancho, es decir, aproximadamente 29,6x54,2 cm⁴⁴. Estas reducidas medidas no corresponden, evidentemente, a la inscripción completa, sino al fragmento rectangular redescubierto en 1829 en el cementerio. Tomando como referencia el dibujo de Fronдини, este trozo representa solamente alrededor de un quinto de la longitud y menos de un cuarto de la altura total de la lastra original. Por lo tanto, si se extrapolan las medidas a las de la pieza completa se obtienen unas medidas aproximadas de 120 cm de alto por 275 cm de ancho. Si se tienen en consideración las molduras exteriores que Fronдини no documenta pero que no cuesta imaginar en un epígrafe de estas características se puede aseverar que el frontal del monumento en el que estuviera integrada la lastra rozaría los tres metros de largo, o lo que es lo mismo, casi diez pies.

Con estas considerables medidas cabe pensar que CIL XI 5175 formaba parte del frontal de un gran pedestal triple sobre el cual se situarían sendas estatuas de *Varia Gestiana* y sus dos hijos. Dichas estatuas, que por las medidas de su pedestal serían a tamaño natural, podrían ser bien de bronce o de mármol, pero desafortunadamente no ha quedado ningún rastro de ellas.

⁴¹ FRONDINI 1787, p. 189

⁴² DI COSTANZO, *Odep.*, f. 133 (= FALOCI PULIGNANI 1885, p. 648)

⁴³ BORMANN 1901, p. 749

⁴⁴ Siguiendo las equivalencias de SMITH y ANTHON 1851, p. 1025

Con el objetivo de comprobar que la reconstrucción modulística era consistente e ilustrar la hipótesis restitutiva se procedió a la realización de un modelo digital en tres dimensiones del monumento con Sketchup (figs. 2 y 3). En él se puede comprobar que las medidas restituidas son coherentes con un modelo de pedestal estándar con base algo realzada, paralelepípedo central elongado y coronamiento moldurado. En la parte superior se sitúan esbozadas las tres estatuas, que aquí se decidió representar en posición estante y con las mismas medidas, representando a *L. Calidius Nigrinus* y *L. Calidius Varius Quintianus* como adolescentes y no como niños.

Este monumento honorífico corresponde al modelo llamado galería familiar o gentilicia⁴⁵, una tipología que, si bien bebe de la tradición autorrepresentativa de las familias de la élite tardorrepublicana⁴⁶, parece consolidarse y democratizarse con las reformas augusteas y la imposición desde Roma de nuevos modelos iconográficos ligados a la exaltación de la familia imperial⁴⁷. Este repertorio iconográfico sería progresivamente asumido por las élites urbanas locales no sólo como muestra de adhesión al nuevo orden, sino también aprovechando estas pautas provenientes de Roma para adaptarlas a la realidad local como elemento diacrítico⁴⁸. Como es evidente, la tradición de reunir en un ciclo iconográfico a miembros de un núcleo familiar o a sus ancestros, sobre todo en el ámbito privado o en contexto funerario arranca ya en época muy temprana, pero no es hasta la expansión del modelo representativo del clan Julio-Claudio que se

⁴⁵ v. GRANINO CECERE 2012

⁴⁶ ALFOLDY 2012, pp. 74-81

⁴⁷ v. ZANKER 1992

⁴⁸ Op. cit., pp. 371-372.

normaliza en el espacio público este tipo de homenajes de carácter ambiguo entre doméstico y representativo.

Se pueden citar diversos paralelos a la galería gentilicia urvinata. Un interesante ejemplo lo encontramos en la ciudad lacial de *Tusculum* (Monte Porzio Catone, Roma). Allí se encontraba una extensa galería de retratos de época augustea o poco posterior⁴⁹ formada por nueve estatuas con sus respectivas bases epigráficas que recordaban a ocho miembros de la gens *Rutilia* y la *Velineia*, familiares de un ignoto *Velineius* que ejercería de personaje central de la composición⁵⁰. Este conjunto estatuario, que fue paulatinamente documentado en diversas excavaciones el área forense entre 1809 y 2000⁵¹ estaría ubicado dentro de la basílica y formaría parte del programa decorativo de enaltecimiento al personaje o a las *gentes* implicadas en evergetismo asociado al recinto.

Un caso muy parecido, y de cronología similar (final del s. I a.C.⁵²) se encuentra en *Paestum* (Capaccio, Salerno), cuya basílica (junto con otras obras de ornato público) fue sufragada por *Mineia M. f.*, una dama extremadamente rica e influyente que llegó a realizar una emisión monetar⁵³. Dentro del complejo basilical *Mineia* hizo colocar en una serie de grandes nichos su retrato junto al de su marido y cuatro de sus familiares⁵⁴.

Así mismo, en *Rusellae* (Roselle, Grosseto) se documenta otro caso algo diferente. Esta vez, la galería gentilicia, de finales del siglo II d.C.⁵⁵ y perteneciente a la gens *Bassia*, se situaría no dentro de la basílica, sino en un

⁴⁹ GRANINO CECERE 2012, p. 362

⁵⁰ GOROSTIDI 2011; GOROSTIDI 2013, pp. 215-216

⁵¹ v. NÚÑEZ y SALCEDO 2002

⁵² TORELLI 1996, p. 157

⁵³ CRAWFORD 1973, p. 97

⁵⁴ TORELLI 1996, pp. 154-159; GRANINO CECERE 2012, pp. 350-354

⁵⁵ PANCIERA 1990, p. 69; PANCIERA 2006, p. 879; GRANINO CECERE 2012, p. 368.

aula absidiada anexa al foro⁵⁶. En su interior se conservan inscripciones, muy fragmentarias, correspondientes a cinco miembros de dicha familia, aunque la cantidad de fragmentos estatuarios y epigráficos hallados en el edificio y la morfología del edificio, con seis nichos abiertos en los vanos laterales además del ábside, hacen pensar que el conjunto hubiera sido más amplio en origen⁵⁷.

Estos tres casos corresponden a variantes de una misma tipología de galería gentilicia basada en la decoración de un gran espacio público con estatuas individuales situadas en nichos o ábsides que dialogan entre ellas para conformar un programa iconográfico unitario. En cambio, el siguiente paralelo que se propone se acerca un poco más a nivel morfológico al caso urvinate. En el yacimiento de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), que corresponde a un *municipium ignotum* que se desarrolla a finales del s. I a.C.⁵⁸ se ha excavado en los últimos años una exedra o edícula cuadrangular adyacente a la plaza foral con una particularidad: conserva, empotrado en el muro de cierre posterior, un podio corrido de bloques de arenisca con zócalo y cornisa y cinco campos epigráficos dispuestos en batería con forma de *tabulae ansatae*⁵⁹ y de cronología julio-claudia⁶⁰. El epígrafe central es una dedicatoria a la Victoria Augusta por parte de los dos personajes, marido y mujer, que flanquean a la divinidad, que a su vez están acompañados por dos familiares más⁶¹.

⁵⁶ LIVERANI 2011, pp. 23-31

⁵⁷ GRANINO CECERE 2012, p. 373

⁵⁸ ANDREU et al. 2014-2015, pp. 64-65

⁵⁹ JORDÁN y ANDREU 2014, p. 249

⁶⁰ Op. cit., p. 252

⁶¹ JORDÁN y ANDREU 2013, pp. 129; JORDÁN y ANDREU 2014, pp. 252-254; ROMERO 2015, pp. 222-223

Estos ejemplos, aunque valiosos en cuanto atestiguan la progresiva popularidad de tales ciclos gentilicios y, más importante aún, el decisivo rol que en ellos ejercían los personajes femeninos, se alejan del caso *urvinate* dado que no dejan de ser actos de autorrepresentación pagados por las élites político-económicas locales en el marco de procesos evergéticos mayores, y no homenajes directos de la ciudad al personaje como en el caso que nos atañe. Además, en el último caso es evidente el carácter votivo, que contrasta con el carácter puramente civil del monumento de *Varia Gestiana*. De todas maneras, los paralelos aportados cimientan la hipótesis de la identificación del epígrafe con un pedestal monumental.

Además, estos paralelos arrojan luz sobre el contexto en el que se integraría el monumento. Su ubicación viene clarificada en el propio redactado de la inscripción por el uso de la fórmula *LDDD*, que lo sitúa en un espacio público principal de la ciudad. A pesar de que el conocimiento actual de la trama urbana de *Uroinum* es aún limitado, se pueden individualizar dos posibles localizaciones. La primera y la más probable es el propio foro de la ciudad, que a pesar de no presentar estructuras de entidad documentadas el consenso actual es identificarlo con un espacio ubicado al norte del templo y al este de las termas⁶². La segunda es el recinto sacro alrededor del templo, en el cual se han documentado unos muros de aterrazamiento que podrían indicar la existencia de un espacio público en el lugar⁶³. Sea como fuere, no es descabellado pensar que el monumento a *Varia Gestiana* formase parte en realidad de un conjunto mayor formado por el gran pedestal triple y dos monumentos (ecuestres, quizás) dedicados al

⁶² MANCONI 1985, p. 357

⁶³ BARBIERI 2002, pp. 31-33

marido y al padre en tanto que militares de prestigio, caballeros y patronos municipales. Estuviera flanqueada o no por estos dos miembros de su familia, es indudable el rol central de la mujer dentro del ciclo estatuario, tanto a nivel simbólico, como eslabón que unía estas dos grandes familias locales, como puramente físico, ocupando el punto focal de la composición. También se puede conjeturar que, en el caso de que el monumento formara parte de una galería gentilicia más amplia, ésta se situara en el interior de algún tipo de estructura cubierta, quizás una edícula o una exedra abierta al recinto público, como se ha visto que era habitual. Pero la inexistencia de cualquier indicio físico aconseja una lectura prudente.

6. CONCLUSIONES

La recuperación y profundización en el personaje de *Varia Gestiana* resulta muy interesante para enriquecer nuestro conocimiento de la realidad social de la élite urvinate, entender los mecanismos de relación entre familias y cómo tejían sus redes de alianzas, además de observar de cerca un ejemplo del papel fundamental que las grandes damas de la aristocracia local ejercieron en el seno de las sociedades urbanas de la Valle Umbra durante el Alto Imperio. Es un ejemplo interesante de los resultados positivos de hacer dialogar el registro epigráfico con el arqueológico bajo el enfoque de los estudios de género. A pesar de ello, hay que tener en cuenta las limitaciones presentes en las hipótesis presentadas fruto de la escasez de datos documentales fehacientes y contrastables. Queda esperar a que las sucesivas campañas de excavación y puesta en valor del yacimiento de Collemancio vayan, con suerte, disipando las lagunas en el registro

documental y nos permitan seguir adentrándonos en la cotidianeidad de las mujeres y hombres de *Urvinum Hortense*.

BIBLIOGRAFÍA

ANDREU *et alii* 2014-2015: J. Andreu Pintado, L. Romero Novella, R. Montoya González, *Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), civitas augústea*. «Anales de arqueología cordobesa» 25-26, 2014-2015, pp. 49-70.

ASDRUBALI PENTITI 2005: G. Asdrubali Pentiti, *Iscrizioni latine*, in M. Matteini Chiari (ed.) *Raccolte comunali di Assisi. Materiali archeologici. Iscrizioni, sculture, pitture, elementi architettonici*. Electa, Perugia 2005.

ASDRUBALI PENTITI y SPADONI 2007: G. Asdrubali Pentiti, M. C. Spadoni, *Regio VI Umbria: Asisium*, «*Supplementa Italica*» 23, pp. 221-433.

BARBIERI 2002: M. E. BARBIERI, *La forma urbana di Urvinum Hortense*, in L. Quilici e S. Quilici Gigli (eds.) *Città dell'Umbria*. L'Erma di Bretschneider, Roma, pp. 7-60.

BENGOECHEA 1998: M. C. Bengoechea Jove, *La historia de la mujer y la historia del género en la Roma antigua*. *Historiografía actual*, «Espacio, tiempo y forma» serie II, *Historia antigua*, t. 11, pp. 241-259

BERNARDI y COMODI 2001: M. Bernardi, P. Comodi, *Ceramica a vetrina sparsa in Umbria. I materiali dello scavo di Urvinum Hortense (PG): studio archeologico e archeometrico*, «*Archeologia Medievale*» 28, 2001, pp. 225-240.

BINAZZI 1992: G. Binazzi, *La chiesa di Santa Maria. Le origini del Cristianesimo ad Urvinum Hortense*, in M. Matteini Chiari (ed.) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*. Electa, Perugia 1992, pp. 37-45.

BORMANN 1901: E. Bormann, *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. XI, Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae. Pars II, fasc. I, Inscriptiones Umbriae, viarum publicarum, instrumenti domestici*. Reimer, Berlín 1901.

BORMANN 1926: E. Bormann, *Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. XI, Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae. Pars II, fasc. II, Addenda*. De Gruyter, Berlín 1926.

CANTARELLA 1998: E. Cantarella, *Passato prossimo. Donne romane di Tacita a Sulpicia*. Feltrinelli, Milano 2018.

CENERINI 1996: F. Cenerini, *Il ruolo dei Caesii sui due versanti appenninici*, in G. Bonamente y F. Coarelli (eds.) *Assisi e gli Umbri nell'Antichità. Atti del Convegno Internazionale, Assisi 18-21 dicembre 1991*. Minerva, Assisi 1996, pp. 235-244.

CENERINI 2002: F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*. Il Mulino, Bologna 2002.

CENERINI 2005: F. Cenerini, *Le madri delle città*, en A. Buonopane, F. Cenerini (eds.) *Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafica. Atti del II Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica. Verona, 25-27 marzo 2004*. Faenza 2005, pp. 481-489.

CENERINI 2013: F. Cenerini, *The role of women as municipal matres*, en E. Hemelrijk y G. Woolf, *Women and the Roman city in the Latin West*. Brill, Leiden 2013, pp. 9-22.

COLACICCHI y BIZZARRI 2008: R. Colacicchi, R. Bizzarri, *Correlation between environmental evolution, historical settlement and cultural heritage upgrading in Valle Umbra (Central Italy)*, «Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria» 31(2), 2008, pp. 107-118.

CONKEY y SPECTOR 1984: M. W. Conkey, J. D. Spector, *Archaeology and the study of gender*, «Advances in Archaeological Method and Theory» 7, pp. 1-38.

CRAWFORD 1973: M. Crawford, *Paestum and Rome. The form and function of a subsidiary coinage*, in *La monetazione di bronzo di Poseidonia-Paestum. Atti del III Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici. Napoli 19-23 aprile di 1971. Suppl. al vol. 18-19 degli Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica*. Roma 1973, pp. 47-103.

DABROWA 1986: E. Dabrowa, *Cohortes Ituraeorum*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 63, 1986, pp. 221-230.

DEVIJVER 1977: H. Devijver, *Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum II. (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A/3)*. Lovaina 1977.

DI COSTANZO 1797: G. Di Costanzo, *Disamina degli scrittori e dei monumenti riguardanti San Rufino vescovo e martire*. Assisi 1797.

FALOCI PULIGNANI 1885: M. Faloci Pulignani, *L'Odeporico dell'abate Don Giuseppe Di Costanzo*, «Archivio storico Marche e Umbria» 2, 1885, pp. 510-702.

FATTI 2006: S. Fatti, *Le scoperte archeologiche fra erudizione e scienza*, in S. STOPPONI (ed.), *Museo Comunale di Bettona. Raccolta archeologica*. Electa, Perugia 2006, pp. 39-125.

FORNI 1982: G. Forni, *Umbri antichi iscritti in tribù romane*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria» 79, 1982, pp. 21-73 (= G. M. Forni (ed.) *Le tribù romane. IV. Scripta minora*. Bretschneider, Roma 2006, pp. 363-415).

FRONDINI 1787 [1996]: F. A. Frondini, *Museo Lapidario Asisinate raccolto dal Cav. Francescantonio Frondini di Assisi da cui si rilevano gli Uomini illustri, e le loro famiglie Asisiane in tempo del Gentilesimo ed Alcuni monumenti eretti dai Gentili, 1787 [ASR, 7, 1, VI]*, in G. Bonamente e G. Catanzaro (eds.) *Omaggio a Francesco Antonio Frondini nel 150° anniversario della morte, I, Museo Lapidario Asisinate*. Accademia Properziana del Subasio, Assisi 1996, pp. 37-210.

GÓMEZ PANTOJA 2000: J. Gómez Pantoja, *Legio X Gemina*, in Y. Le Bohec, C. Wolff (eds.) *Les Légions de Rome sous le Haut-Empire*. Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines, Lyon 2000, pp. 169-190.

GOROSTIDI 2011: D. Gorostidi, *Aggiornamento del corpus epigrafico tuscolano: le iscrizioni repubblicane*, in G. Ghini (ed.) *Lazio & Sabina VII. Atti del Convegno Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina*. Roma, 9-11 marzo 2010. Quasar, Roma 2011, pp. 323-330.

GOROSTIDI 2013: D. Gorostidi, *Conjuntos epigráficos monumentales de ámbito público en Tusculum (Lazio, Italia)*, en J. M. IGLESIAS GIL, A. RUIZ GUTIÉRREZ (eds.) *Paisajes epigráficos de la Hispania romana. Monumentos, contextos, topografías*. L'Erma di Bretschneider, Roma 2013, pp. 205-224.

GRANINO CECERE 2012: M. G. Granino Cerere, *Gallerie familiari: tra archeologia, epigrafia e antropologia*, «Archeologia Classica» 63, 2012, pp. 345-379.

HEMELRIJK 2015: E. Hemelrijk, *Hidden lives, public personae: Women and civil life in the Roman West*. Oxford University Press, Oxford, 2015.

HENZEN 1871: G. Henzen, *Diploma militare*, «Buletino dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica» 6, 1871, p. 148.

JORDÁN y ANDREU 2013: A. Jordán Lorenzo, J. Andreu Pintado, *La presencia privada en los foros hispanos a la luz de dos programas epigráficos hallados in situ en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)*, en J. M. Iglesias Gil y A. Ruiz Gutiérrez (eds.) *Paisajes epigráficos de la Hispania romana. Monumentos, contextos, topografías*. L'Erma di Bretschneider, Roma 2013, pp. 127-144.

JORDÁN y ANDREU 2014: A. Jordán Lorenzo, J. Andreu Pintado, *Un nuevo conjunto epigráfico en el foro romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)*, «Archivo Español de Arqueología» 87, 2014, pp. 243-255.

LASHERAS 2015: A. Lasheras, *Mujeres del Occidente tardorromano (siglos III-V d.C.). Cuidado, reproducción y producción*, in C. Cuadrada (coord.) *Oikonomía: cuidados, reproducción, producción*. Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2015, pp. 85-146.

LIVERANI 2011: P. Liverani, *Il foro di Rusellae in epoca romana*, in «ATTA» 21, 2011, pp. 15-31.

LÖRINCZ 2000: B. Lörincz, *Legio II Adiutrix*, in Y. Le Bohec, C. Wolff (eds.) *Les Légions de Rome sous le Haut-Empire*. Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines, Lyon 2000, pp. 159-168.

MANCONI 1985: D. Manconi, *La zona archeologica di Collemancio di Cannara*, «Bollettino storico di Foligno» 9, 1985, pp. 355-366.

MASSI SECONDARI y SENSI 1992: A. Massi Secondari, L. Sensi, *Amicis meis. Considerazioni intorno ad un monumento sepolcrale di Hispellum*. «Epigraphica» 54, 1992, pp. 63-88.

MATTEINI CHIARI 1992: M. Matteini Chiari, *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*. Electa, Perugia 1992.

NELSON 2006: S. M. Nelson, *Archaeological perspectives on gender*, in S. M. NELSON (ed.), *Handbook of Gender Archaeology*. Altamira, Berkeley CA 2006.

NISSEN 1864: E. NISSEN, *Urvinum Hortense. Lettera al sig. prof. Rocchi a Bologna*, «Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica» 11, 1864, pp. 241-249.

NÚÑEZ y SALCEDO 2002: J. Núñez, F. Salcedo, *Una nueva escultura de Rutilia en Tusculum*, en X. DUPRÉ et al., *Excavaciones arqueológicas en Tusculum. Informe de la campaña de 2000-2001*, «Serie arqueológica» 7, pp. 159-165.

PANCIERA 1990: S. Panciera, *Le sculture dell' edificio absidato a nord del foro di Rusellae. Considerazioni epigraphiche*, in *Un decennio di ricerche a Roselle. Statue e ritratti. Catalogo della mostra*. Firenze 1990, pp. 66-73.

PANCIERA 2006: S. Panciera, *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*. Roma 2006.

PETRACCIA 2010: M. F. Petraccia, *Sentinum, municipio dell' Italia romana*, in F. J. Navarro (ed.) *Pluralidad e integración en el mundo romano*. Universidad de Navarra, Pamplona 2010, pp. 51-62.

POMEROY 1975: S. B. Pomeroy, *Goddesses, whores, wives and slaves. Women in Classican Antiquity*. Schocken, Nueva York 1975.

PONS PUJOL 2010: Ll. Pons Pujol, *Proculus, legado en la Narbonensis y procónsul de la Baetica (CIL XI 5173, 5172)*, in Ll. PONS PUJOL (ed.), *Hispania et Gallia, dos provincias del Occidente romano*. Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2010, pp. 153-164.

POSI 1992: F. Posi, *Materiali "minori". Uomo incedente, guerriero in assalto*, in M. Matteini Chiari (ed.) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*. Electa, Perugia 1992, pp. 149-150.

PROSPERI VALENTI 2003: G. Prosperi Valenti, *I sacerdoti municipali della regio VI (Umbria)*, «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria» 100, 2003, pp. 5-86.

REVELL 2016: L. Revell, *Ways of being Roman. Discourses of identity in the Roman West*. Oxbow, Oxford 2016.

ROMERO 2015: L. Romero Novella, *Análisis preliminar del foro romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)*, «Antesteria» 4, 2015, pp. 219-239.

SALOMIES 1992: O. Salomies, *Adoptive and polyonymous nomenclature in the Roman Empire*. Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 1992.

SCORTECCI 1992: D. Scortecci, *Rilievi altomedievali*, in M. Matteini Chiari (ed.) *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*. Electa, Perugia 1992, pp. 159-162.

SENSI 1992: L. Sensi, *Iscrizioni*, in M. Matteini Chiari (ed.), *Raccolta di Cannara. Materiali archeologici. Monete. Dipinti e sculture*. Electa, Perugia 1992, pp. 85-109.

SHOCHAT 1983: Y. Shochat, *Enlistment in the Legio II Adiutrix at the time of Hadrian and thereafter*, «Scripta Classica Israelica» 7, pp. 58-67.

SISANI 2009: S. Sisani, *Umbrorum gens antiquissima Italiae. Studi sulla società e le istituzioni dell'Umbria preromana*. Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 2009.

SMITH y ANTHON 1851: W. Smith y C. Anthon, *A new Classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology, and geography partly based upon the Dictionary of Greek and Roman biography and mythology*. Harper & brothers, Nueva York 1851.

SOLIN y SALOMIES 1994: H. Solin y O. Salomies, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum*. Olms-Weidmann, Hildesheim 1994.

SPAUL 2000: J. Spaul, *Cohors 2: The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Imperial Roman Army*. BAR International series 841. British Archaeological Reports, Oxford 2000.

STOPPONI 2009: S. Stopponi, *La media valle del Tevere fra Etruschi ed Umbri*, in F. Coarelli y H. Patterson (eds.) *Mercator placidissimus. The Tiber valley in Antiquity. New research in the upper and middle valley* (Roma, 27-28 February 2004) Quasar, Roma 2009, pp. 15-44.

TORELLI 1996: M. Torelli, *Donne, domi nobiles ed evergeti a Paestum tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero*, in M. Cébeillac-Gervasoni (ed.) *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron. Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand (28-30 novembre 1991)*. École Française de Rome, Roma 1996.

TOSCANO 1990: B. Toscano, *Museo Comunale di San Francesco a Montefalco*. Electa, Perugia 1990.

ZANKER 1992: P. Zanker, *Augusto y el poder de las imágenes*. Alianza, Madrid 1992.

ZUDDAS 2013: E. Zuddas, *Uroinum Hortense*, «*Supplementa Italica*» 27, 2013, pp. 95-199.

ZUDDAS 2014: E. Zuddas, *L'Umbria dei porti*, in C. Zaccaria (ed.) *L'epigrafia dei porti. Atti della XVIIe Rencontre sur l'épigraphie du monde romain* (Aquileia, 14-16 ottobre 2010) Editreg, Trieste 2014, pp. 137-150.

Fig. 1. Dibujo de CIL XI 5175 realizado por Frondini y recogido por Bormann (BORMANN 1901, p. 749).

Fig. 2. Reconstrucción hipotética del monumento de Varia Gestiana y sus dos hijos, vista frontal (elaboración propia).

Fig. 3. Reconstrucción hipotética del monumento de Varia Gestiana y sus dos hijos, vista isométrica (elaboración propia).